

TURISMO SOSTENIBLE Y PAZ

Un camino hacia la convivencia global

Dra. Nohelia Alfonzo

Turismo

-Es el desplazamiento de las personas de manera temporal y voluntaria por motivos relacionados con el ocio.

-Forma de consumo, que implica bienes y servicios, como transporte, alojamiento, alimentación, actividades recreativas

-Busca generar vivencias únicas, tiene un carácter temporal y experiencial.

Worldpackers (2024), Cortes (2024)

-Ofrece variaciones temáticas, experiencias únicas basadas en intereses específicos.

-Hay tres formas básicas:

1. Interno: dentro de su propio país.
2. Receptor: un país recibe visitantes extranjeros.
3. Emisor: residentes de un país deciden explorar destinos internacionales

(OMT, 2012)

-El Día Mundial del Turismo se celebra el 27 de septiembre de cada año desde 1980, con el propósito de fomentar el turismo local y la participación de las comunidades en la creación de políticas que destaquen el valor social, económico y cultural de este.

-Cada país lleva a cabo actividades para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del turismo para el desarrollo sostenible.

Sostenibilidad

-Se refiere al equilibrio de una especie con los recursos de su entorno. Por extensión se aplica a la explotación de un recurso por debajo del límite de renovación de estos.

-En términos objetivos, significa satisfacer las necesidades de las generaciones actuales, pero sin afectar la capacidad de las futuras

-En términos operacionales, promover el progreso económico y social respetando los ecosistemas naturales y la calidad del medio ambiente

Informe Brundtland (1987)

-Término ligado a la acción del ser humano en relación con su entorno, la cual debe ser de equilibrio para hacer posible el funcionamiento de todas sus partes, sin dañarlas.

Turismo Sostenible

-Aquel que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas.

(OMT, 2012)

-Filosofía de viaje que busca minimizar el impacto ambiental, promover la responsabilidad social y económica, y preservar la autenticidad cultural de los destinos visitados, busca el equilibrio entre el disfrute de los viajeros y la preservación de los recursos para las generaciones venideras.

Repsol (2023)

-Tiene como objetivo reducir los daños causados por la industria turística, proteger a las comunidades y asegurar el futuro a largo plazo de la industria. Se preocupa por minimizar las consecuencias ambientales, económicas y sociales negativas derivadas de las actividades turísticas.

(Barten, 2024)

Turismo Sostenible

-Se puede aplicar en distintos niveles para diferentes tipos de turismo

-Su impacto varía dependiendo el contexto de la sociedad anfitriona, así como de sus características endógenas sociales, políticas y económica.

-Implica hacer una evaluación del impacto ambiental y social para comprender las posibles repercusiones de las actividades turísticas

-Apostar por medidas que minimicen el impacto ambiental de la actividad

-Fomentar la participación de las comunidades locales

-Educar a los viajeros sobre prácticas responsables y promover la conservación del patrimonio cultural material e inmaterial

-La práctica del turismo sostenible nace en el año 1983 cuando la ONU estableció la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo

Vive
CUMANA

Características del Turismo Sostenible

Sostenibilidad	Descripción
Ecológica	El desarrollo del turismo no puede causar cambios irreversibles en los ecosistemas de los puntos de destino. Además, debe contribuir a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica
Social	La comunidad local debe tener la capacidad de absorber el turismo sin que intervenga en el normal desarrollo de sus vidas, sus activos culturales y arquitectónicos.
Cultural	El auge del turismo en la zona debe respetar las características culturales distintivas de la comunidad que habita en la localidad. Este turismo promueve y valora las manifestaciones culturales locales, regionales y nacionales.
Económica	La inversión que se realiza para facilitar el desarrollo del turismo sea viable a el nivel asegure ganancia económica que requiere el sector. Además de que se produzca una redistribución de la riqueza entre todos los agentes locales contribuyendo así, a la reducción de la pobreza.

Bello (2022)

Principios del Turismo Sostenible

1.Reducción huella ecológica

- Optimizar los recursos medioambientales
- Cuidar el entorno natural
- Conservar los recursos naturales
- Cuidar la diversidad biológica

2.Conservación del patrimonio natural y cultural

- Mantener la autenticidad de la cultura local: su gente, valores tradicionales y arquitectura

3. Turismo responsable, equitativo y viable

- Garantizar actividades económicas que perduren en el tiempo y que haya equilibrio en la distribución de los beneficios socioeconómicos
- Generar oportunidades de empleo estable, obtener ingresos y servicios sociales, y reducir la pobreza en las comunidades locales.

Tipos de Turismo Sostenible

Agroturismo	Ofrece un contacto directo con las actividades agrarias tradicionales, en las que el campesino se beneficia a través de su actividad económica mediante la agricultura y el turismo. La crianza de animales y la siembra de alimentos, son algunas de las labores que se desempeñan en este turismo.
Ecoturismo	Turismo en entornos naturales, procura la eficiencia energética, la conservación del agua y la protección de la vida silvestre, los pueblos indígenas son claves.
Comunitario	Se basa en la creación de experiencias de vida realistas en áreas en desarrollo, alojamiento inusual, participación y apoyo directo a las comunidades de acogida.
Ecológico	Contribuye a sostener el bienestar de la población local, a conservar su entorno y diversidad biológica, y requiere el menor consumo posible de recursos. Son aquellos viajes que tienen como propósito principal la interacción, conocimiento y contemplación de la naturaleza, y la participación en su conservación y preservación.

(Barten, 2024)
Enel Green Power (2024)

Tipos de Turismo Sostenible

Emocional	Valoración de las experiencias y las conexiones emocionales.
Enogastronómico	Exploración de la cultura culinaria y los productos locales.
Experiencial	Participación activa en actividades culturales y tradicionales.
Rural / Etno	Viajes que se centran en áreas rurales en lugar de urbanas, participar en actividades agrícolas y experimentar estilos de vida agrícolas. Bosques, colinas, montañas, campos y cascadas.
Participativo	implicación activa en proyectos de desarrollo sostenible.
De proximidad	Descubrimiento de la belleza cercana reduciendo los desplazamientos.
Suave	Viaje que prioriza las experiencias locales, se centra en destinos y atracciones turísticas populares. Estadías más largas y trabajo para los locales
Lento	Basado en la apreciación de la cultura y las características del área local y el disfrute de experiencias de viaje satisfactorias. Contrasta con los viajes masivos, los itinerarios llenos y la prisa por visitar tantas atracciones como sea posible. viajar más despacio, haciendo hincapié en la calidad de la experiencia.

Tipos de Turismo Sostenible

De aventura	Combina actividades al aire libre con sostenibilidad. Senderismo, kayak, bicicleta de montaña, cuidado del medio ambiente
Marino	Exploración costera y marina, Snorkel, buceo, paseos en bote, protección de ecosistemas marinos.
Educativo	Experiencias de aprendizaje e intercambios culturales. Talleres, intercambios culturales, conocimiento sobre destinos.
Verde	Prácticas de viajes ecológicas dentro de la industria. Alojamiento, transporte y actividades sostenibles
Responsable	Movimiento social que busca establecer modelos de desarrollo turístico sostenibles y específicos para cada zona de destino. Su objetivo es reclamar la responsabilidad de turistas, guías, anfitriones e instituciones públicas a la hora de favorecer modelos turísticos sostenibles. Denuncia los impactos negativos que el turismo pueda ocasionar al medio ambiente y a los habitantes del área visitada
Solidario	Su principal objetivo es generar beneficios para la población local y permitir al turista conocer la realidad sociopolítica del lugar que se visita. La propuesta surgió desde el ámbito de las ONG en los destinos donde realizan proyectos.

Objetivos del Turismo Sostenible

1

Viabilidad económica y beneficios a largo plazo

2

Prosperidad económica del destino anfitrión

3

Calidad del empleo

4

Equidad social

5

Satisfacción del visitante

6

Control local

7

Bienestar de la comunidad

8

Riqueza cultural

9

Integridad del ecosistema

10

Diversidad biológica

11

Eficiencia de los recursos

12

Pureza ambiental

Indicadores para medir el TS

-Consumo de electricidad y energía en kilovatios hora (kWh) por metro cuadrado de espacio atendido

-Consumo de agua dulce en litros o metros cúbicos (m³) por huésped por noche

-Producción de residuos kg o lts por huésped por noche

Algunos Ejemplos

Uno de los destinos ecoturísticos más emblemáticos de Venezuela. Las operadoras turísticas locales han adoptado prácticas sostenibles, como la capacitación de guías locales en educación ambiental, el uso de alojamientos ecológicos y la promoción de excursiones que respetan los ecosistemas frágiles.

Mérida y Trujillo han desarrollado iniciativas de turismo comunitario. Los visitantes pueden hospedarse en casas de familias locales, participar en actividades agrícolas tradicionales, caminatas guiadas por las montañas.

Algunos Ejemplos

El Parque Nacional Henri Pittier ofrece oportunidades para el turismo de aventura con un enfoque en la conservación. Senderismo, bicicleta de montaña, observación de aves, programas de reforestación y educación ambiental.

En los llanos se encuentran las ecoposadas, ofrecen actividades como avistamiento de aves, recorridos en kayak por los ríos y paseos a caballo por las extensas llanuras. Los visitantes pueden interactuar con los lugareños y apoyar proyectos de conservación de la fauna y flora autóctonas

*Centro Histórico
Caracas - Venezuela*

Los visitantes pueden explorar la arquitectura colonial, visitar museos y galerías de arte, y disfrutar de la gastronomía local en restaurantes que priorizan ingredientes orgánicos y de origen local, recorridos guiados que destacan la historia y la cultura de la ciudad

La Paz

La Paz tiene un enfoque holístico, pues se trata de buscar armonía, equilibrio tanto consigo mismo, con los demás y con el medioambiente.

-El 21 de septiembre de 1981 la ONU decreta el Día Internacional de la Paz, con la intención de reforzar los ideales de paz como vía para la resolución de conflictos, entendimiento entre culturas y la cooperación internacional.

(Tourism and Society Think Tank, 2024)

Paz y seguridad como pilares del TS

Confianza del turista	Un ambiente seguro genera confianza en los viajeros, quienes se sienten más cómodos explorando nuevos destinos y realizando diversas actividades.
Repetición de visitas	Los turistas que han tenido una experiencia positiva en un destino seguro tienden a recomendarlo y a regresar, lo que fortalece la imagen del lugar a largo plazo.
Inversión	La seguridad atrae inversiones en infraestructura turística, lo que a su vez genera más empleos y oportunidades de negocio
Protección del patrimonio cultural y natural	En un entorno pacífico, es más fácil preservar los recursos naturales y culturales, que son atractivos turísticos clave.
Desarrollo comunitario	Un ambiente seguro fomenta la participación y el empoderamiento de estas comunidades.

Relación entre TS y paz

El turismo sostenible está estrechamente relacionado con los ideales de paz, debido a que promueve el respeto hacia las culturas locales, la preservación del medio ambiente y el bienestar de las comunidades receptoras, creando así una plataforma para el diálogo intercultural, fomentando la paz a nivel local, y contribuyendo a la estabilidad internacional al promover un desarrollo equilibrado, lo que reduce las tensiones entre países con desigualdades socioeconómicas

(Tourism and Society Think Tank, 2024)

Beneficios del TS para la paz

La sociedad actualmente enfrenta un déficit de tolerancia y empatía, producto de las crisis políticas, económicas, ambientales, laborales, de la rutina, por lo que las experiencias agradables, de distracción, disfrute y goce que ofrece el turismo a través de la cultura, la gastronomía, la naturaleza coadyuva a unir a las personas, al abrir su mente y corazón

(Secretaria de Turismo Mexicana, 2024)

Elementos del TS que favorecen la Paz

Intercambio cultural	El turismo facilita el encuentro entre personas de distintas culturas, lo que permite romper estereotipos, enriquecer el conocimiento mutuo y promover la tolerancia.
Desarrollo económico local	Al generar ingresos para las comunidades locales, el turismo puede contribuir a reducir la pobreza y las desigualdades, creando un entorno más propicio para la convivencia pacífica
Preservación del patrimonio cultural	El turismo puede incentivar la protección y valorización del patrimonio cultural, fortaleciendo la identidad de las comunidades y fomentando el respeto por la historia y las tradiciones
Diálogo intercultural	A través del turismo, se pueden establecer diálogos entre diferentes culturas, lo que contribuye a la construcción de una ciudadanía global más consciente y comprometida.

Reflexiones Finales

El turismo sostenible es mucho más que una simple actividad económica. Es un camino hacia la construcción de un mundo más justo, equitativo y pacífico, para lo cual es fundamental invertir en educación y sensibilización, tanto a nivel local como global, a fin que los turistas sean conscientes del impacto de sus decisiones y elegir opciones de viaje que respetuosas con el medio ambiente y las culturas locales. Por su parte, las comunidades locales deben participar activamente en la planificación y gestión del turismo, garantizando que los beneficios se distribuyan de manera equitativa. como único camino hacia la convivencia global, donde las diferencias culturales se celebren y aprovechen para construir un futuro más sostenible y pacífico